

**ORGANIZATIONAL BASES FOR THE FUNCTIONING OF INNOVATION
AND INDUSTRIAL CLUSTERS IN CHINA****Qiao Tianhua***Postgraduate Student, Department of Banking Economics
Belarusian State University
Minsk, Republic of Belarus***ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО-
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В КИТАЕ****Цяо Тяньхуа***аспирант кафедры банковской экономики
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь***Abstract**

The article studies the organizational foundations for the functioning of innovation-industrial clusters in China. A principal scheme of interaction between the subjects of the innovation-industrial cluster, the state, and factors of the macro- and microenvironment is proposed. The main functions and results of the subjects of economic relations of the innovation-industrial cluster are determined. Based on the consideration from the standpoint of a systematic approach of the innovation-industrial cluster as an interaction and as a process, its definition is given.

Аннотация

В статье проведены исследования организационных основ функционирования инновационно-промышленных кластеров в Китае. Предложена принципиальная схема взаимодействия субъектов инновационно-промышленного кластера, государства и факторов макро- и микросреды. Определены основные функции и результаты субъектов экономических отношений инновационно-промышленного кластера. На основе рассмотрения с позиций системного подхода инновационно-промышленного кластера как взаимодействия и как процесса, дано его определение.

Keywords. Innovation-industrial cluster, innovation activity, innovation activity, efficiency, subjects of the innovation-industrial cluster.

Ключевые слова. Инновационно-промышленный кластер, инновационная деятельность, инновационная активность, эффективность, субъекты инновационно-промышленного кластера.

Введение. Концепция развития инновационных кластеров в промышленности Китая является сегодня актуальной проблемой и требует обоснования организационных основ их функционирования, а также новых методов к структурному развитию национальной экономики в целом. Указанная концепция должна быть основана на системном подходе и нелинейном характере экономических процессов в промышленном производстве в условиях дальнейшего перехода Китая на инновационный путь развития. Инновационно-промышленные кластеры представляют собой, в том числе, специфическую форму пространственной организации отраслей промышленности и рассматриваются в качестве наиболее зрелой формы организации инновационного производства, способной поддерживать темпы экономического роста в постиндустриальную эру. Более того, функционирование инновационных предприятий промышленности в кластерах открывает широкие возможности для создания и развития их конкурентных преимуществ.

Основная часть. В Китае, как и в любом государстве, инновационно-промышленные кластеры

решают проблему повышения инновационной активности предприятий и играют роль точек роста внутреннего рынка и обеспечивают продвижение производимых ими товаров и услуг на международные рынки. Это способствует повышению международной конкурентоспособности страны в целом благодаря ряду преимуществ, присущих кластерной форме взаимодействия крупных, средних и малых предприятий промышленности по всем направлениям деловых связей. Являясь точками экономического роста, инновационно-промышленные кластеры становятся объектом крупных капиталовложений, на которых сосредоточено пристальное внимание правительства и местных администраций. Производственная структура кластера всегда более выгодна, чем структура определенного вида экономической деятельности, так как внутрифирменные связи более тесные. Инновационно-промышленный кластер порождает эффект масштаба производства, основой которого является наличие в лице одной из фирм инновационного ядра, стимулирующего производство новых видов продуктов и услуг. Преимуществом инновационно-промышленного кластера также является гибкая возможность одновременного производства нескольких видов

продукции. При группировке фирм в кластеры возникает возможность оптимизации производственно-технологических процессов и минимизации внепроизводственных издержек на различных предприятиях промышленности. Таким образом, все участники инновационно-промышленного кластера получают дополнительные конкурентные преимущества под воздействием совокупного влияния и специализации, обеспечивающей повышение

производительности труда и снижение себестоимости продукции, что в конечном итоге является основой повышения эффективности развития национальной экономики Китая, которая в целом демонстрирует последние годы достаточно хорошие результаты [1]. При этом, промышленность Китая, несмотря на проблемы, вызванные пандемией, за 2018–2020 годы развивалась достаточно динамично, в том числе в области инновационного развития (таблица 1).

Таблица 1

**Динамика показателей, характеризующих инновационную деятельность
в промышленности Китая за 2018–2020 годы**

Наименование показателя	Годы			Темп роста, %	
	2018	2019	2020	2019/ 2018	2020/ 2019
Количество компаний, занимающихся исследованиями и разработками, ед.	104820	129198	146691	123,3	113,5
Доля компаний, занимающихся исследованиями и разработками, %	28,0	34,2	36,7	122,1	107,3
Количество научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, шт.	472299	598072	714527	126,6	119,5
Численность персонала, занятого НИОКР, тыс. чел.	2981,2	3151,8	3460,4	105,7	109,8
Количество проектов по разработке новых продуктов, шт.	558305	671799	788125	120,3	117,3
Затраты на НИОКР, млн юаней	1295483	1397110	1527129	107,8	109,3
Затраты на внедрение зарубежных технологий, млн юаней	46527	47669	45995	102,5	96,5
Затраты на адаптацию и усвоение импортных технологий, млн юаней	9101	9677	7559	106,3	78,1
Затраты на приобретение отечественной техники, млн юаней	44017	53741	45671	122,1	85,0
Затраты на разработку нового продукта, млн юаней	1498722	1698572	1862378	113,3	109,6
Выручка от продаж новой продукции, млрд юаней	19709	21206	23807	107,6	112,3
Доход от экспортных продаж новой продукции, млрд юаней	3616	3927	4385	108,6	111,7
Количество патентных заявок, шт.	957298	1059808	1243927	110,7	117,4

Источник: авторская разработка на основе [2, с. 125].

Как видно из представленной в таблице 1 информации, в целом за 2018–2020 годы наблюдается положительная динамика показателей, характеризующих инновационную деятельность в промышленности Китая. При этом ускорение трансформации научно-технического потенциала в конечные инновационные и экономические результаты требует повышения уровня взаимодействия предприятий промышленности и интеллектуального потенциала, вовлечения представителей научно-технической сферы в проблемы предприятий промышленности, решение которых носит инновационный характер. Для этих целей необходимо активизировать процессы по созданию полноценного рынка инноваций, формирование инновационно-промышленных кластеров с ключевой ролью субъектов инновационной инфраструктуры, прежде всего, технопарков как системообразующих субъ-

ектов инновационной инфраструктуры, обеспечивающих создание новых производств с привлечением представителей научно-технической сферы [3].

Инновационно-промышленные кластеры (территориально-отраслевые системы с высоким уровнем знаний и/или технологий) относятся к объединению предприятий, научно-исследовательских и сервисных учреждений, связанных с производственной цепочкой в конкретных регионах для формирования промышленной организационной формы с межотраслевыми и межрегиональными движущими эффектами и международной конкурентоспособностью за счет разделения труда, сотрудничества и совместных инноваций. Их можно также рассматривать как промышленные образования с инновационными предприятиями и талантами в качестве основной части, наукоемкими или

технологичными отраслями и брендовыми продуктами в качестве основного содержания, опирающимися на инновационные организационные сети и бизнес-модели при ключевом участии технопарков, а также среду, благоприятствующую инновационной системе, деятельности и культуре.

Инновационная деятельность по природе своей тяготеет к децентрализованному управлению, а ее эффективность во многом облегчается географической приближенностью источников и получателей технологий. В то же время развитие инновационно-промышленных кластеров является важным способом продвижения именно региональных инноваций. Прежде всего, инновационно-промышленные кластеры являются лучшими базами выживания инновационных предприятий региона, которые могут получить более качественные профессиональные услуги в данных территориально-отраслевых системах, а их развитие может способствовать процветанию инновационных предприятий, основного корпуса региональных инноваций. Также, инновационно-промышленные кластеры являются партнерами и потребителями продуктов образовательных и научно-исследовательских учреждений региона, выступают большой сценой для проявления инновационными талантами своих возможностей, а их развитие может стать важной движущей силой региональных инноваций. Инновационно-промышленные кластеры являются также важным рынком сбыта продукции научно-исследовательских учреждений региона, а их развитие может способствовать индустриализации и маркетингу научно-исследовательских учреждений региона.

Необходимо отметить, что инновационно-промышленные кластеры могут хорошо интегрировать различные региональные инновационные субъекты и элементы, а их развитие инновационных промышленных кластеров может в значительной степени поддержать региональную инновационную систему. Например, инновационно-промышленные кластеры в Китае являются важным типом промышленных кластеров и имеют следующие характеристики: рынок является основной силой, которая движет их формированием; малые и средние предприятия являются их основными субъектами; обрабатывающая промышленность является его основной отраслью; развитые прибрежные районы

являются его основными районами распространения [4].

Центральным звеном в организации инновационно-промышленных кластеров с нашей точки зрения должны быть субъекты инновационной инфраструктуры, важнейшими из которых наряду с центрами трансфера технологий, венчурных компаниями, инкубаторами малых инновационных предприятий и др., являются технопарки, создание и развитие которых должно осуществляться с подходом, изложенным в работах [5; 6]. Это обусловлено тем, что именно представленный в указанных работах подход в наибольшей степени позволит решить те задачи, которые сформулированы для обеспечения создания эффективного инструмента, в качестве которого выступают технопарки и инновационно-промышленные кластеры, трансформации научно-технического потенциала в необходимые инновационные и экономические результаты. В соответствии с указанным подходом определены цели и задачи технопарков как субъектов инновационной инфраструктуры, направления и организационные основы инновационной и инвестиционной деятельности технопарка, предложены рекомендации по его взаимодействию с организациями региона, в том числе в рамках инновационно-промышленных кластеров.

Инновационно-промышленный кластер как любая социально-экономическая система представляет собой сложный и многоуровневый комплекс, состоящий из множества взаимодействующих, взаимодополняющих и взаимообуславливающих свое функционирование элементов. Он функционирует в постоянно меняющихся условиях, обусловленных многообразием отношений, складывающихся между промышленными предприятиями и различными субъектами инновационной деятельности как внутри системы, так и за ее пределами. Принципиальная схема взаимодействия различных типов субъектов экономических отношений, составляющих инновационно-промышленный кластер (промышленных предприятий, субъектов инновационной инфраструктуры, академических и отраслевых институтов, университетов и др.), представляющих его внутреннюю среду и объединенных в инновационно-промышленный кластер, а также государства и факторов макро- и микросреды как внешней среды, представлена на рисунке 1.

Экономические, научно-технические, политические, демографические и другие факторы макросреды

Рисунок 1. – Принципиальная схема взаимодействия субъектов инновационно-промышленного кластера, государства и факторов макро- и микросреды

Источник: авторская разработка.

В представленной на рисунке 1 схеме отражены основные субъекты инновационно-промышленного кластера и их взаимодействия, отдельно выделено государство, являющееся надсистемой для инновационно-промышленного кластера, а также в качестве факторов, воздействующих на его деятельность отражены факторы внешнего окружения, т.е. факторы макро- и микросреды. Подобный подход к рассмотрению субъектов инновационно-промышленного кластера позволяет определить функции и результаты субъектов инновационных

отношений, в наибольшей степени отражающих их деятельность в процессе осуществления по всем этапам жизненного цикла инноваций преобразования ресурсов в полезные результаты с новыми отличными от существующих продуктов характеристиками (таблица 2). Последнее, в свою очередь, позволяет участникам инновационного процесса обеспечивать систематическое получение прибыли в процессе разработки и внедрения новых и новейших технологий и продуктов.

Таблица 2

Определение основных функций и результатов субъектов экономических отношений инновационно-промышленного кластера

Субъект экономических отношений в инновационно-промышленном кластере	Основные функции субъекта экономических отношений в инновационно-промышленном кластере	Результат
Государство	Создание хозяйственного порядка, обеспечивающего необходимые условия для динамичного развития инновационно-промышленных кластеров и повышения конкурентоспособности национальной экономики	Экономические, правовые, научно-технические и другие условия, обеспечивающие стимулирование инновационной деятельности и повышение инновационной активности субъектов инновационно-промышленного кластера
Промышленное предприятие (предприятия малого, среднего и крупного бизнеса)	Производство продуктов и услуг промышленного характера, формирование спроса (потребностей) в инновационных технологиях и продуктах, коммерциализация (внедрение) результатов (инновационных технологий и продуктов) фундаментальных и прикладных научных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведенных субъектами инновационного кластера	Удовлетворение потребностей общества в продуктах и услугах промышленного характера
Субъекты инновационной инфраструктуры	Содействие развитию инновационной деятельности, повышение экономической эффективности существующих организаций и создание новых путем инициализации инновационной активности в инновационно-промышленном кластере	Повышение эффективности инновационной деятельности и инновационной активности субъектов инновационно-промышленного кластера, увеличение производства инновационной продукции, увеличение ее экспорта и др.
– научно-технологические парки	Инициализация инновационной активности в регионе путем отыскания и объединения усилий заинтересованных друг в друге представителей научно-технической сферы и субъектов хозяйствования.	Увеличение числа резидентов научно-технологических парков, создание новых рабочих мест, увеличение производства инновационной продукции и ее экспорта, увеличение объема налогов и отчислений
– центры трансфера технологий	Обеспечение передачи инноваций из сферы их разработки в сферу практического использования	Рост числа патентных заявок, увеличение технологических, маркетинговых и организационных инноваций, переданных из сферы их разработки в производственную сферу
– венчурные фонды	Осуществление инвестиционной деятельности в сфере создания и реализации инноваций, а также финансирования инновационных проектов	Увеличение инвестиций в НИОКР и затрат на разработку новых продуктов, внедрение, адаптацию и усвоение зарубежных технологий
Высшие и среднеспециальные учебные заведения	Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований с учетом потребностей промышленных предприятий в инновационных технологиях и продуктах; перспективная подготовка специалистов для удовлетворения потребностей промышленных предприятий в кадрах	Увеличение числа специалистов, удовлетворяющих потребности промышленных предприятий в кадрах, рост числа фундаментальных и прикладных научных исследований, обеспечивающих инновационные потребности субъектов инновационно-промышленного кластера
Академические и отраслевые институты	Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в соответствующей предметной области и отраслевой направленности с учетом потребностей промышленных предприятий, выявление принципиально новых путей научно-технического прогресса	Увеличение числа фундаментальных и прикладных научных исследований, обеспечивающих инновационные потребности субъектов инновационно-промышленного кластера

Субъект экономических отношений в инновационно-промышленном кластере	Основные функции субъекта экономических отношений в инновационно-промышленном кластере	Результат
Конструкторские бюро и научно-технические лаборатории предприятий	Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствии с предметной областью и отраслевой принадлежностью промышленности, направленных на удовлетворение потребностей промышленных предприятий в инновационных технологиях и продуктах, создание новых и модернизация существующих технологий и продуктов, а также разработка конструкторской и иной документации, обеспечивающей производство инновационной продукции	Увеличение числа научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствии с предметной областью и отраслевой принадлежностью предприятий промышленности, увеличение числа новых и модернизированных технологий и продуктов
Сервисные компании (маркетинговые, юридические и консалтинговые агентства)	Проведение маркетинговых исследований, разработка стратегий маркетинга, юридическое сопровождение хозяйственной деятельности, консультирование в сфере финансов, инвестиционного анализа и управления проектами, бухгалтерского учета, бизнес-планирования и т.п.	Увеличение доли рынка предприятий, входящий в инновационно-промышленный кластер, снижение затрат субъектов инновационно-промышленного кластера на уплату штрафов, пеней, неустоек и судебные издержки, повышение эффективности инвестиционных решений и т.п.
Изобретатели и рационализаторы	Создание технических новшеств на базе имеющихся открытий, улучшение существующих устройств или их комбинация для создания новых полезных устройств	Увеличение числа технических новшеств на базе имеющихся открытий, рост количества новых полезных устройств

Источник: авторская разработка.

Как видно из представленной в таблице 2 информации субъекты экономических отношений, входящих в инновационно промышленный кластер, имеют различные функции и результаты своей деятельности. Однако, синергетический эффект от взаимодействия указанных субъектов обеспечивает повышение эффективности их деятельности как в отдельности, так и в совокупности как единой системы. В связи с чем необходимы соответствующие исследования для оценки эффективности деятельности инновационно-промышленных кластеров как отдельных территориально-отраслевых образований, так и с точки зрения их влияния на уровень социально-экономического развития регионов и национальной экономики в целом.

Также необходимо отметить, что инновационно-промышленный кластер с позиций системного подхода можно рассматривать как взаимодействие и как процесс. В первом случае инновационно-промышленный кластер представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой субъектов экономических отношений входящих в кластер и обеспечивающих достижение общих целей его развития. Во втором случае инновационно-промышленный кластер необходимо рассматривать как систему, на вход которой поступают ресурсы и, преобразуемые в этой системе в полезные результаты, которые на выходе обеспечивают удовлетворение общественных потребностей в продуктах промышленного характера.

Исходя из представленных подходов к рассмотрению инновационно-промышленного кластера можно дать его следующее определение. Итак, инновационно-промышленный кластер представляет собой территориально-отраслевую систему, функционирующую с учетом факторов макро- и микросреды и включающую совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой субъектов экономических отношений (промышленных предприятий, субъектов инновационно инфраструктуры, учебных заведений и академических институтов, конструкторских бюро, научно-технических лабораторий, сервисных предприятий, изобретателей и т.д.), обеспечивающих преобразование материальных, энергетических и трудовых ресурсов с использованием современных технологий, методов управления, способов организации производства и труда в полезные результаты, максимально эффективно удовлетворяющие общественные потребности в продуктах промышленного характера .

Выводы. На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что ускорение трансформации научно-технического и технологического потенциала Китая в конечные инновационные и экономические результаты требует повышения уровня взаимодействия предприятий промышленности и интеллектуального потенциала, вовлечения представителей научно-технической сферы в про-

блемы предприятий промышленности, решение которых носит инновационный характер. Для этих целей необходимо активизировать процессы по созданию полноценного рынка инноваций, формирование инновационно-промышленных кластеров с ключевой ролью субъектов инновационной инфраструктуры. При этом, инновационно-промышленные кластеры представляют собой, в том числе, специфическую форму пространственной организации отраслей промышленности и рассматриваются в качестве наиболее зрелой формы организации инновационного производства, способной поддерживать темпы экономического роста в постиндустриальную эру. В проведенном исследовании предложена принципиальная схема взаимодействия различных типов субъектов экономических отношений, составляющих инновационно-промышленный кластер (промышленных предприятий, субъектов инновационной инфраструктуры, академических и отраслевых институтов, университетов и др.), представляющих его внутреннюю среду и объединенных в инновационно-промышленный кластер, а также государства и факторов макро- и микросреды как внешней среды. Также определены основные функции и результаты субъектов экономических отношений инновационно-промышленного кластера, выполнение которых является организационной основой его функционирования. Исходя из представленных подходов к рассмотрению инновационно-промышленного кластера дано его определение.

Список литературы

1. Короткевич, А.И., Сюй, Цзымин, Цяо, Тяньхуа. Инвестиционно-инновационные стратегии и кластерный подход в промышленности КНР в контексте реализации стратегического управления / А.И. Короткевич, Цзымин Сюй, Тяньхуа Цяо // Новая экономика, № 2 [76], 2020 – с. 338–364.
2. Технологические инновации и стратегические аспекты реализации инвестиционно-инновационной деятельности в промышленности Китая / А.И. Короткевич, Цзымин Сюй, Сююнь Сюй, Д.В. Шпарун, Б.В. Лапко; под науч. ред. Короткевича А.И.; БГУ. – Минск: БГУ, 2022. – 232 с.
3. Короткевич, А. И. Технопарки и инновационно-промышленные кластеры как инструмент трансформации научно-технического потенциала в реальную производительную силу / А. И. Короткевич, В. А. Давидович, Цяо Тяньхуа, Сюй Хуайсюань // Экономическая наука сегодня : сб. науч. ст. / БНТУ. – Минск, 2022. – Вып. 16. – С. 102–114.
4. Короткевич, А. И. Организационно-экономические механизмы трансформации национальной экономической системы Республики Беларусь : моногр. / А. И. Короткевич. – Минск : Изд. центр БГУ, 2020. – 351 с.
5. Управление инновационными процессами в региональных системах / А. И. Короткевич и [др.]; под науч. ред. В. А. Голуб. – Минск : Право и экономика, 2008. – 217 с.
6. Инновационно-промышленный кластер: отрасль с высоким содержанием знаний или технологий [Электронный ресурс] // Провинциальный департамент науки и техники. Провинциальный департамент промышленности и информационных технологий. – Режим доступа : <https://baike.baidu.com/item/273665/>. – Дата доступа : 14.01.2023.